

Las semiosis de un archivo: Charles S. Peirce para el estudio de trayectorias de conocimiento

Los avances de investigación a presentar en este coloquio se corresponden con el andamiaje teórico de una tesis doctoral en curso cuyo objeto, la institucionalización de las carreras de Letras en las universidades públicas argentinas, presenta una serie de singularidades a atender metodológicamente. Una atención metodológica que requiere un breve repaso de los contratiempos de trabajar sobre archivos en su mayoría domiciliados en universidades y que, hasta hace no muchos años, han estado a la intemperie de la degradación, problemas de gestión e incluso el borramiento intencional y no intencional. Retomo el relato de dos episodios ocurridos en el proyecto en el que se inscribe esta tesis para mostrar apenas la dimensión que nos compete en este coloquio. El primero de ellos viene de Analía Gerbaudo, la directora del proyecto, a propósito de las clases que críticos literarios habían dictado en los años '60 en las cátedras Teoría Literaria y Literatura argentina en la Universidad Nacional de Rosario. Cito su breve relato a propósito del trabajo de recopilación:

Gracias a la gentileza de las empleadas administrativas de la Facultad de Humanidades y Artes de dicha universidad, cada semana viajaba para revolver las cajas de cartón apiladas sin orden alguno en una oficina, a los efectos de encontrar programas de cátedra firmados por Adolfo Prieto y David Viñas, los críticos que habían dinamizado el campo de los estudios literarios desde ese espacio institucional entre 1959 y 1967. En ese conjunto anárquico de papeles húmedos, sucios y desordenados se encontraba material para más de una investigación por-venir. A medida que iban apareciendo los programas que Prieto y Viñas elaboraron por aquella época, fotografiaba los documentos en cuestión. El resultado de varias mañanas de trabajo derivó en el hallazgo de siete programas de Prieto y uno de Viñas.

Casi una década después, Judith Podlubne, que estaba trabajando sobre la biografía intelectual de María Teresa Gramuglio, alumna de Prieto por aquellos años, me escribe para saber si había conservado copia de aquellos programas: durante las modificaciones edilicias de la Facultad de Humanidades y Artes, ese conjunto anárquico de valiosísimos papeles sucios, húmedos y desordenados se había arrojado al fuego (Gerbaudo, 2018).

El trabajo con archivos en coordenadas de constante transformación política y social, sobre recortes temporales que involucran períodos de represión y censura, transfiere a la actualidad

el estado de fragilidad y borramiento posible de estos documentos. En el marco actual de la investigación que estudia el proceso de consolidación de las cátedras de semiótica en Letras de la Universidad Nacional del Litoral entre los años 1987 y 2013 se acaparan una serie de cambios ministeriales, de currículum y teórico-didácticos acerca del lugar de la disciplina semiótica en un conjunto de carreras usualmente divididas entre las disciplinas relativas a la teoría literaria y la lingüística. Sobre esa disyunción, las carreras pertenecientes a la UNL tuvieron como protagonista la aparición de asignaturas y espacios de discusión y divulgación orientados a instrumentalizar los aportes provenientes de Europa y Estados Unidos en su mayoría, en aparatos conceptuales para resolver problemas situados (vinculados, en su mayoría, con la educación). Entre los veintiséis años comprendidos como recorte temporal del proyecto se han recopilado una serie de documentos formales e informales que permiten establecer una historización acerca de estos estudios del litoral argentino. Programas de cátedras, proyectos de investigación, publicaciones en revistas indexadas son algunas de las materialidades que el trabajo en curso ha relevado en la finalización de acopio de datos para luego encontrarse con un problema transversal a todo trabajo de archivo: la falta, las lagunas y los silencios imposibles de recopilar, ya sea por la degradación de los materiales o por la no-domiciliación de los mismos en espacios públicos. Para el caso que en esta oportunidad nos convoca, basta señalar que la Facultad de Humanidades y Ciencias, casa donde se ubican las carreras de grado mencionadas y que son objeto de esta investigación, atravesaron mudanzas y cambios de denominación a lo largo de sus más de cuarenta años de funcionamiento. Por este motivo es necesario preguntarse ¿Cómo pensar un entramado conceptual que haga lugar a las intermitencias de un archivo, a los espacios vacíos y esponja con la mayor sistematicidad posible la organización de una comunidad intelectual con sus propias dinámicas académicas?

Es en este punto donde se requiere el concurso de aportes provenientes de teorías que habiliten una dimensión organizativa y conceptual sobre una materialidad en constante posibilidad de desaparición, un andamiaje que opere de inventario y a la vez de consignación en los términos que Jacques Derrida atribuye al trabajo del archivo. Si tenemos en cuenta esta lectura, la propuesta teórica de Charles Sanders Peirce ofrece modelos para leer dos atribuciones: un esquema para indagar sobre la producción de sentido y, a la vez, un equipaje teórico que vuelve discernibles las operaciones en las que comunidades de conocimiento sostienen producciones a lo largo del tiempo. La noción de *semiosis* se vuelve un insumo propicio para el trabajo con archivos ya que responden a la construcción del sentido de manera indicial, no lineal y complementaria con otras teorías sobre la significación. La

semiótica entendida como ciencia de la significación es una teoría que explica el modo en que el conocimiento y las ideas circulan. Sin embargo, esta atribución no atañe únicamente a las representaciones con alto nivel de abstracción en las que se genera o se clausura una idea, sino que también permite leer las posibilidades en las que, en términos materiales, grupos humanos crean acuerdos para asegurar la pervivencia de conjeturas.

Así, si se retoma la noción clásica de semiosis como una construcción triádica en la que un signo es algo que está en lugar de otra cosa en algún sentido o capacidad, una analogía similar puede traerse a colación a propósito del trabajo con archivos: ¿Por qué determinados textos estuvieron en lugar de prácticas u otros documentos para un universo o grupo de estudiantes, docentes e investigadores? Presentar esta concatenación presupone a su vez que cada texto, cada materialidad recopilada en el trabajo de archivo sin importar su formato tiene el carácter de signo: los textos están en lugar de otros, para un interpretante o sistema de ideas específico en un proceso de semiosis. Pensar el trabajo con archivos de este modo exige pensar necesariamente una articulación con cada materialidad que se encuentre, articulación que no necesariamente debe regirse sobre los parámetros temporales o geográficos ni tampoco a las cronologías lineales. Se procura seguir esa semiosis en su complejidad, teniendo en cuenta las derivaciones lineales en el tiempo y el espacio, pero a la vez prestando atención a los impactos no lineales que ciertos textos tienen en otras producciones. Dado esto, el lapso temporal determinado para esta investigación no es azaroso sino definido por textos concretos, que se encuentran en las polaridades de procesos generales y que contienen subprocesos particulares que se analizan de este trabajo. Por subprocesos, entiendo otro tipo de intervenciones de igual importancia con el trabajo de archivos: entrevistas a docentes que participaron en las cátedras, investigadores que formaron parte de equipos de producción o divulgación, editores de revistas académicas e incluso estudiantes que participaron en grupos de formación o de lectura. A estas otras materialidades es que se les otorga un estatuto de complementariedad con los documentos institucionalizados formalmente, ya que entender la institucionalización o una trayectoria de conocimiento como semiosis y no como *racconto* o historización implica dar cuenta de la creación del proyecto tanto desde informes y publicaciones como desde otros documentos tales como programas de cátedra y entrevistas, ya que como afirma Gerbaudo en otro momento de su episodio “si desde la universidad se enseña lo que se investiga, los programas de cátedra pueden transformarse en fuente de datos importantes respecto de las operaciones de importación de teorías” (Gerbaudo, 2016: 2). Y desde la noción de semiosis es posible ampliar ese silogismo: si desde la universidad se enseña lo que se investiga, los programas de cátedra en tanto terceridad pueden transformarse

en fuentes de datos para analizar las operaciones de importación de una teoría. Permitirían, por lo tanto, reconstruir una semiosis en un estado primitivo si tenemos en cuenta que la elaboración del conocimiento, como afirma Peirce, presenta una iteración procesual: “en toda mente deben existir primero ideas, luego reglas generales acerca de esas ideas que las pongan en relación y por último procesos que determinen su continuidad” (Peirce, 1873: [CP. 7.358]).

Cabe hacer una aclaración acerca del carácter de complementariedad entre los textos ahora entendidos como signos, y es que desenvolver sobre la misma mesa de trabajo entrevistas con proyectos de investigación y apuntes de clases no necesariamente quiere decir que se encuentren en un mismo momento de esa semiosis. Para esto, se diseñaron tentativamente modos de semiotización que permitan ubicar el estado de desarrollo de una idea, en tanto que visibilicen la identificación, la reinención o la proyección de un argumento en un proceso de significación. Estos modos de semiotización, también pensados desde la noción de signo peirceana, se organizan de manera tripartita:

1. Identificación de un modelo teórico o diseño didáctico, cuando se reconoce su originalidad entre un conjunto de teorías y textos disponibles.
2. Instrumentalización o reinención del modelo teórico, cuando se delimita su carácter fundacional y se inscriben operaciones tendientes a situar ese modelo en tanto insumo metodológico propicio para responder a problemas existentes en diversas áreas disciplinares.
3. Proyecciones a nuevos modelos teóricos o propuestas didácticas, cuando luego de la identificación y de la instrumentalización se logra diseñar un nuevo sistema conceptual para la producción de conocimiento en aún en desarrollo.

La posibilidad de esta tricotomía reside en la capacidad de sistematizar operaciones en determinados lapsos que pueden o no ser temporales a medida que la observación se acerca a puntos claves del recorte propuesto. En términos de una semiosis, estos tres modos no serían momentos sino modos de ser de la teoría o propuesta, posibilidades en los que una idea se encuentra en un entramado de complejidad singular.

Como cierre, es necesario detenerse sobre uno de los principios epistemológicos que esta teoría de la significación involucra como invariable relacional, y es que la producción del conocimiento y sus efectos se ejercen en un marco comunitario de circulación de ideas y no en la clausura de un estado solitario. Como afirma Peirce en uno de sus textos más conocidos:

No llamo ciencia a los estudios solitarios de un hombre aislado. Sólo cuando un grupo de hombres, más o menos en intercomunicación, se ayudan y se estimulan unos a otros a comprender un conjunto particular de estudios como ningún extraño puede comprenderlos, llamo a su vida ciencia. No es necesario que todos trabajen sobre el mismo problema, o que todos estén completamente familiarizados con todo lo que otro de ellos tiene necesidad de saber; pero sus estudios deben estar tan estrechamente ligados que cualquiera de ellos pudiera hacerse cargo del problema de cualquier otro después de algunos meses de preparación especial y que cada uno entendiera bastante minuciosamente en qué consiste cada uno de los trabajos de los otros. (La naturaleza de la ciencia)

La afirmación del filósofo estadounidense explicita las condiciones en las que las trayectorias de conocimiento circulan de manera intersubjetiva. Al indicar las operaciones tendientes de la apropiación como un marco comunitario, de intercomunicación del trabajo intelectual, se está también señalando que el saber excede a los sujetos y su tiempo. Por este motivo, la atención metodológica mencionada al comienzo de la exposición se transforma en potencia: hacia la preservación de documentos en riesgo de desaparición, en la consignación de figuras que dinamizaron el campo en períodos y contextos ya lejanos y en la posibilidad de asegurar una pervivencia pública y domiciliada. Una atención que se transforma en la ética de estudiar minuciosamente en qué consistió el trabajo de otros que formaron a los docentes e investigadores que, a personas de nuestra generación, nos señalan el camino por-venir.